

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA RESURSLARNI RATSIONAL ISTE'MOL QILISH

¹Karabayev Rustam Zafarovich, ²Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li

¹Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti yo'nalishi bo'yicha 3-kurs talabasi

²Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti dekani,

Iqtisodiyot Fanlari Doktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada biznes jarayonlarida xarajatlarni optimallashtirish uchun bulutli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini tahlil qiladi. Operatsion xarajatlarni kamaytirish va biznes infratuzilmasining moslashuvchanligini oshirishda bulutli echimlarning asosiy afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqot shuningdek, IT infratuzilmasi xarajatlarini optimallashtirish, shu jumladan apparat va texnik xarajatlarni kamaytirish yo'llarini ko'rib chiqadi. Turli sohalarda bulutli echimlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, shuningdek ularning biznes-jarayonlarning umumiy samaradorligiga ta'sirini baholash misollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: biznes jarayonlar, bulutli texnologiyalar, operatsion xarajatlar, bulutli echimlar.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

¹Карабаев Рустам Зафарович, ²Сайткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа угли

¹Ташкентский университет информационных технологий,

студент 3 курса факультета экономики и менеджмента в сфере ИКТ

²Ташкентский университет информационных технологий,

Декан факультета экономики и менеджмента в сфере ИКТ,

доктор экономических наук

Аннотация. В данной статье анализируется эффективность использования облачных технологий для оптимизации затрат в бизнес-процессах. Проанализированы основные преимущества облачных решений в снижении эксплуатационных затрат и повышении гибкости бизнес-инфраструктуры. В исследовании также рассматриваются способы оптимизации затрат на конную инфраструктуру, включая снижение затрат на оборудование и техническое обслуживание. Приведены примеры успешного внедрения облачных решений в различных сферах, а также оценка их влияния на общую эффективность бизнес-процессов

Ключевые слова: бизнес-процессы, облачные технологии, эксплуатационные расходы, облачные решения.

RATIONALIZATION OF RESOURCE CONSUMPTION USING CLOUD TECHNOLOGIES

¹Karabaev Rustam Zafarovich, ²Saitkamolov Mukhammadkhoja Sabirkhoja ugli

¹Tashkent University of Information Technologies,
3rd year student of the Faculty of Economics and Management in the Field of ICT

²Tashkent University of Information Technologies,
Dean of the Faculty of Economics and Management in the Field of ICT,
Doctor of Economic Sciences

Annotation. *The article analyzes the effectiveness of using cloud technologies to optimize costs in business processes. The main advantages of cloud solutions in reducing operating costs and increasing the flexibility of business infrastructure are analyzed. The study also examines ways to optimize equestrian infrastructure costs, including reducing equipment and maintenance costs. Examples of successful implementation of cloud solutions in various areas are given, as well as an assessment of their impact on the overall efficiency of business processes.*

Key words: *business processes, cloud technologies, operating costs, cloud solutions.*

Введение. Облачные технологии возникли из ранних идей обеспечения удаленного доступа к вычислительным ресурсам по сети. Однако концепция облачных вычислений, какой мы ее знаем сегодня, начала формироваться в начале 2000-х годов. В начале 2000-х годов компании начали осознавать потенциал облачных технологий для более эффективного управления и распределения вычислительных ресурсов. Одним из важных событий в истории облачных технологий стало появление в 2006 году компании Amazon Web Services (AWS), которая предлагала широкий спектр облачных сервисов, включая хранение данных, вычислительную мощность и многое другое. Можно сказать, что с развитием технологий виртуализации и распространением широкополосного Интернета облачные технологии становятся все более популярными. Крупные технологические компании, такие как Microsoft, Google и IBM, также представили свои собственные облачные платформы и сервисы. Со временем облачные технологии стали неотъемлемой частью современной ИТ-инфраструктуры многих компаний и организаций, обеспечивая гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. В настоящее время облачные технологии продолжают развиваться, внедряя новые возможности, такие как искусственный интеллект, анализ больших данных и Интернет вещей, и продолжают оставаться важным фактором цифровой трансформации бизнеса и общества. Облачная технология [2, 26] — это модель доставки информационных технологий, в которой пользователи получают доступ к вычислительным ресурсам (например, вычислительным мощностям, хранилищам данных, приложениям и сервисам) через Интернет, обычно через веб-браузер, без инвестиций в собственную инфраструктуру.) входит. Роль облачных технологий в цифровой экономике важна.

Методология исследования. Проблемы: преимущества развертывания услуг через облачные платформы для бизнеса, долгосрочные проблемы сокращения времени и затрат. Задачи: Определить наиболее важные показатели оптимизации затрат предпринимателей за счет использования облачных технологий. Анализ и анализ: затраты на сравнение бизнес-услуг с локальной инфраструктурой, затраты и экономия пользователей при использовании облачных технологий, влияние использования облачных сервисов, затраты и рекомендации по использованию для пользователей. Результаты: Влияние затрат, вносимых использованием облачных технологий, и сохранение проблемы пользователя, сравнение

бизнес-показателей используемых облачных сервисов и проблемы пользователя, рекомендации и стратегии для предпринимателей по использованию облачных технологий. Рекомендации и запросы: облачные сервисы, как их использование может изменить ситуацию для предпринимателей, презентация рекомендаций и технологических руководств для полного использования, опросы и методы, используемые для получения расширенной информации.

Литературный обзор. "Как поддержка облака может снизить затраты. В этом разделе представлен анализ того, какие проблемы облачные сервисы могут решить для бизнеса, и как можно разбить затраты». — говорит Эндрю Нг, известный своим опытом в области цифровых технологий и базовой механики, Эндрю Нг — старший инструктор по изучению ключевых облачных технологий и разработке своих методов обучения. «Изучение влияния облачных сервисов на сферы бизнеса и анализ того, в каких областях можно увидеть максимальные преимущества облачных технологий, можно найти только с помощью облачных решений». — говорит Вернер Фогельс. Будучи руководителем инспекции Amazon Web Services (AWS), Вернер Фогельс сыграл важную роль в оптимизации облака, внедрении устройств и создании его технологий. «Включает анализ того, как внедрение облачных сервисов принесет пользу бизнесу с точки зрения средних затрат и качества обслуживания». — сказал Энди Ясси, нынешний директор Amazon Web Services (AWS), старший эксперт по популяризации и развитию облака.

Результаты исследования. Облачные технологии играют важную роль в цифровой экономике, создавая основу для инноваций, роста бизнеса и повышения производительности. Вот некоторые из способов влияния облачных технологий на цифровую экономику: Гибкость и масштабируемость. Облачные платформы позволяют компаниям быстро расширять свои вычислительные ресурсы в зависимости от потребностей, что особенно важно в быстро меняющейся цифровой среде.

Экономическая эффективность: использование облачных сервисов снижает затраты на ИТ-инфраструктуру, поскольку компании больше не нужно инвестировать в собственные серверы и оборудование.

Инновации. Облачные платформы позволяют использовать передовые технологии, такие как искусственный интеллект, анализ данных, Интернет вещей и блокчейн, которые помогают стимулировать инновации и новые бизнес-модели.

Глобальный доступ и совместная работа. Облачные решения обеспечивают доступ к данным и приложениям из любой точки мира через Интернет, облегчая совместную работу и обмен информацией между сотрудниками и партнерами.

Безопасность и соответствие требованиям. Поставщики облачных услуг обычно соответствуют высоким уровням безопасности и нормативным требованиям, что делает облачные решения привлекательными для компаний, работающих в регулируемых отраслях.

Развитие малого бизнеса: облачные технологии предоставляют малым и средним предприятиям передовые ресурсы, что позволяет им конкурировать с крупными игроками на рынке и расширять свой бизнес без огромных инвестиций. Эти факторы [3, 45] подтверждают, что облачные технологии играют важную роль в развитии цифровой экономики, повышении эффективности, стимулировании инноваций и содействии росту бизнеса в современном мире.

Рис.1 Использование облачных технологий¹

Инновации и цифровая трансформация. Облачные платформы помогают разрабатывать новые технологии и возможности, такие как искусственный интеллект, анализ данных, Интернет вещей и т. д., которые помогают компаниям стать более конкурентоспособными. Безопасность и надежность. Поставщики облачных услуг обычно обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности данных, что делает облачные решения привлекательными для компаний, особенно в условиях роста угроз кибербезопасности. С моей точки зрения, к основным характеристикам облачных технологий относятся следующие: Экземплярность по требованию: пользователи могут получить доступ к необходимым ресурсам сразу, без предварительного заказа и установки оборудования. Масштабируемость. Облачные сервисы предоставляют возможность масштабировать вычислительные ресурсы в зависимости от потребностей бизнеса или проекта, что позволяет быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Совместное использование: ресурсы в облаке могут быть доступны множеству пользователей из разных мест одновременно, что обеспечивает гибкость и простоту совместной работы. Оплата по мере использования. Оплата за использование облачных ресурсов часто основана на модели «оплаты по мере использования», которая позволяет организациям оптимизировать накладные расходы и избежать затрат на неиспользуемые ресурсы. Проблемы облачных технологий:

1. Безопасность данных. Передача данных в облако может создать риск утечки данных или несанкционированного доступа.

2. Надежность и доступность услуг. Недоступность облака может привести к простоему бизнеса и потере данных.

3. Высокая стоимость. Использование облачных сервисов может оказаться дорогостоящим для небольших компаний.

4. Совместимость и интеграция: проблемы совместимости и интеграции различных облачных сервисов. Рассмотрим их решения по описанию проблемы: безопасность данных.

¹ <https://www.cloud4y.ru/blog/clouds-in-ecology/>

Используйте механизмы шифрования данных в состоянии покоя и в движении, чтобы защитить данные от несанкционированного доступа. Реализация механизмов аутентификации и авторизации, таких как многофакторная аутентификация, для обеспечения безопасности доступа к облачным ресурсам. Регулярно проводите аудит безопасности и мониторинг инцидентов для раннего обнаружения и предотвращения потенциальных инцидентов безопасности. Обучение сотрудников компании правилам безопасного использования облачных сервисов и регулярное информирование их о возможных угрозах и способах их предотвращения.

Надежность и доступность услуг. Облачные сервисы используют несколько региональных центров обработки данных и репликацию данных для обеспечения высокой доступности [1, 37] и отказоустойчивости. Разработайте и внедрите стратегию резервного копирования данных с регулярным созданием и проверкой резервных копий, чтобы минимизировать потерю данных в случае аварии или сбоя. Постоянный мониторинг и оптимизация производительности облачных ресурсов для предотвращения перегрузки и обеспечения стабильной работы сервисов.

Высокая цена. Оптимизируйте использование облачных ресурсов, отслеживая и управляя расходами, например отключая неиспользуемые виртуальные машины или ресурсы, когда они неактивны. Использование моделей ценообразования поставщиков облачных услуг, таких как модель оплаты по мере использования или модель оплаты по мере использования, для снижения стоимости облачных услуг. Рассмотрите возможность максимально широкого использования открытых и бесплатных облачных решений и переключитесь на более дешевых поставщиков облачных услуг, сохранив при этом необходимую вам функциональность. Совместимость и интеграция. Использование стандартизированных протоколов и API для обеспечения совместимости между различными облачными платформами и облегчения интеграции между ними.

Разрабатывайте и используйте индивидуальные решения для интеграции облачных сервисов, такие как адаптеры данных или платформы интеграции данных, чтобы гарантировать совместную работу различных облачных и локальных приложений и сервисов. На SaaS в настоящее время приходится треть общих расходов на публичные облачные сервисы. Топ-3 направлений расходов: SaaS — \$195 млрд, IaaS — \$150 млрд, PaaS — \$136 млрд. Наконец, облачные технологии играют важную роль в современном мире информационных технологий, предоставляя организациям и пользователям доступ к вычислительным ресурсам и приложениям через Интернет. Они обладают рядом преимуществ, включая гибкость, масштабируемость, доступность и оплату по факту использования, что делает их привлекательным выбором для самых разных задач и потребностей. По итогам исследования мы пришли к выводу, что с помощью облачных технологий организации могут значительно сократить расходы, повысить эффективность своей деятельности и ускорить развертывание новых приложений и сервисов. Облачные технологии позволяют пользователям получать доступ к своим данным и приложениям из любой точки мира и с любого устройства, повышая их мобильность и производительность. Однако, несмотря на все свои преимущества, облачные технологии также сопряжены с некоторыми проблемами и рисками, такими как безопасность данных, надежность услуг, высокие затраты, а также трудности с соблюдением требований и интеграцией. Однако эти проблемы можно успешно решить с помощью соответствующих стратегий и технологий,

таких как механизмы шифрования и аутентификации, стратегии резервного копирования данных, оптимизация затрат и использование стандартов соответствия. В целом облачные технологии являются мощным инструментом цифровой трансформации бизнеса и повседневной жизни, обеспечивающим гибкость, масштабируемость и доступность, необходимые для успешного функционирования в современном информационном обществе.

Оптимизация затрат в бизнес-процессах с использованием облачных технологий может быть достигнута следующими способами: Снижение затрат на инфраструктуру: перенос компьютерных ресурсов и инфраструктуры в облако [5, 63] позволяет избежать затрат на приобретение и обслуживание локальных серверов и сетевого оборудования. Вместо этого вы платите за использование облачных ресурсов только тогда, когда они вам нужны, что может значительно снизить первоначальные инвестиции и эксплуатационные затраты.

Рис. 2 Модель облачных технологий для персональных медицинских записей.²

Масштабируемость и гибкость. Облачные платформы позволяют быстро масштабировать ресурсы для удовлетворения потребностей вашего бизнеса. Это означает, что вы можете увеличивать или уменьшать мощность облачных вычислений, хранилище данных и другие ресурсы в зависимости от текущих требований, что позволяет эффективно управлять затратами.

Рынок облачных вычислений состоит из трех основных сегментов: программное обеспечение как услуга (SaaS), инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS). Вместе эти сегменты позволяют пользователям получать доступ к программному обеспечению, хранить данные и разрабатывать новые программы на 100% удаленно.

По состоянию на 2023 год рынок облачных приложений оценивается примерно в 153,6 миллиарда долларов. Рынок рос год от года, достигнув \$30,4 млрд в 2013 году и более \$100 млрд в 2018 году. Ожидается, что к 2025 году рынок облачных приложений достигнет \$168,6 млрд. Согласно последнему прогнозу Gartner, расходы конечных пользователей на публичные облачные сервисы достигнут \$591,8 млрд в 2023 году. Это на 20,7 процента больше, чем \$490,3 миллиарда в 2022 году, что на 18,8 процента выше прогноза, сделанного ранее в этом году.

² <http://jre.cplire.ru/jre/feb13/11/text.html>

В современном мире, где ИТ-инфраструктура играет ключевую роль в функционировании бизнесов, оптимизация использования ресурсов становится все более важной задачей. Облачные технологии, с их гибкостью, масштабируемостью и доступностью, предоставляют широкий спектр возможностей для рационализации потребления ресурсов, что позволяет сократить расходы, повысить эффективность работы и улучшить ИТ-инфраструктуру.

1. Потенциал облачных технологий:

Масштабируемость: Облачные технологии позволяют легко и быстро масштабировать ресурсы в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса.

Эффективность: Облачные технологии могут значительно повысить эффективность работы за счет автоматизации задач, упрощения управления ИТ-инфраструктурой и оптимизации использования ресурсов.

Глобальный доступ: Облачные сервисы доступны из любой точки мира, что обеспечивает бесперебойную работу и доступ к данным для сотрудников, клиентов и партнеров.

Инновации: Облачные провайдеры постоянно внедряют новые технологии и функции, что позволяет бизнесов воспользоваться последними достижениями в области ИТ без необходимости самостоятельно инвестировать в их разработку.

2. Ключевые области оптимизации:

Вычислительные ресурсы:

Виртуализация: Запуск нескольких виртуальных машин (VM) на одном физическом сервере позволяет максимально использовать ресурсы и сократить расходы.

Масштабирование: Возможность быстрого и гибкого масштабирования вычислительных мощностей в соответствии с текущими потребностями.

Сетевые ресурсы:

Виртуальные сети: Создание изолированных виртуальных сетей для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных.

Балансировка нагрузки: Распределение трафика между несколькими серверами для обеспечения бесперебойной работы и повышения производительности. CDN (Content Delivery Network): Распределение контента по серверам, расположенным по всему миру, для обеспечения быстрой и надежной доставки контента пользователям.

Хранилище данных:

Облачное хранилище: Eliminates the need to invest in and maintain physical storage infrastructure.

Резервное копирование и восстановление данных: Простая и надежная система резервного копирования и восстановления данных в облаке.

Гибкость: Возможность легко и быстро масштабировать объем хранилища данных в соответствии с текущими потребностями.

Инструменты оптимизации:

Мониторинг и анализ: Отслеживание использования ресурсов и выявление областей, где можно оптимизировать расходы.

Автоматизация: Автоматизация рутинных задач, связанных с управлением облачными ресурсами.

Управление затратами: Инструменты для контроля и оптимизации расходов на облачные сервисы.

3. Рекомендации для успешной оптимизации:

Тщательная оценка: Перед переходом в облако важно тщательно оценить свои потребности в ресурсах, типы данных, которые будут храниться, и приложения, которые будут использоваться.

Выбор подходящего провайдера: Изучите предложения различных поставщиков облачных услуг, чтобы выбрать того, кто предлагает необходимые вам функции, SLA (Service Level Agreement) и уровень безопасности по конкурентоспособным ценам.

Планирование и проектирование: Разработайте подробный план миграции учитывая все аспекты безопасности, совместимости и производительности.

Мониторинг и оптимизация: Используйте инструменты мониторинга и анализа для отслеживания использования ресурсов, выявления областей для оптимизации и контроля расходов.

Повышайте эффективность работы: облачные технологии предлагают разнообразные инструменты и программное обеспечение для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Например, вы можете использовать облачные CRM-системы для управления взаимоотношениями с клиентами, облачные системы управления проектами для координации задач и производительности сотрудников или облачные платформы для анализа данных и принятия решений. Это позволяет снизить затраты человеческого труда, сократить время выполнения задач и повысить эффективность. Повышенная безопасность. Многие поставщики облачных услуг предлагают высокий уровень безопасности и защиты данных. Они инвестируют в передовые технологии шифрования, многоуровневую аутентификацию и мониторинг безопасности, что позволяет предприятиям улучшить свои меры безопасности и снизить риск утечки данных. Устраните необходимость в обслуживании и обновлениях: поставщики облачных услуг берут на себя задачу обслуживания и обновления инфраструктуры и программного обеспечения. Это освобождает вас от затрат на обучение, содержание и обновление ваших серверных упряжек, позволяя вам сосредоточиться на основной подготовке и сэкономить деньги. Общий эффект от использования облачных технологий для оптимизации затрат в бизнес-процессах заключается в повышении эффективности, гибкости и масштабируемости, сокращении инвестиций в инфраструктуру, повышении безопасности и снижении эксплуатационных расходов.

Для предоставления облачного сервиса используется тип оплаты «оплата по факту использования». Обычно единицей измерения времени выполнения являются минуты или часы использования ресурсов. При оценке размера данных за единицу измерения принимаются мегабайты хранимых данных. В этом случае пользователь оплачивает весь объем ресурсов, использованных за определенный период времени. Кроме того, облачная инфраструктура позволяет пользователю «увеличивать» или «уменьшать» максимальные лимиты выделяемых ресурсов по мере необходимости, тем самым пользуясь гибкостью предоставляемого сервиса. Пользователю облачных сервисов не нужно беспокоиться об инфраструктуре, обеспечивающей работу предоставляемых им сервисов.

Рис.3 Способы облачных вычислений³

Облачные вычисления относятся к любой услуге, предоставляемой через Интернет. Суть облачных технологий заключается в предоставлении пользователям удаленного доступа к сервисам, вычислительным ресурсам и программам (включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие этого направления хостинга (хостинг-услуги, позволяющие разместить оборудование клиента на территории провайдера, обеспечивая его подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью) было связано с необходимостью программного обеспечения и цифровых услуг, но оно более экономично, и может быть более эффективным. Эти интернет-сервисы, также называемые «облачными сервисами», можно разделить на три основные категории: инфраструктура как услуга, платформа как услуга, программное обеспечение как услуга. Это означает, что вы будете обслуживаться и полностью зависеть от облачного провайдера.

Все задачи, связанные с установкой, устранением неполадок, расширением инфраструктуры и т. д., берет на себя поставщик услуг. Типы облаков Облака могут быть публичными или частными. Частное облако — это инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией, включающей нескольких потребителей (например, подразделения одной организации). Частное облако может принадлежать, эксплуатироваться и управляться самой организацией или третьей стороной (или ее ассоциацией) и может физически присутствовать как в пределах, так и за пределами юрисдикции владельца. Публичное облако — это инфраструктура, предназначенная для бесплатного использования широкой публикой. Публичное облако может принадлежать, управляться и эксплуатироваться коммерческими, академическими и государственными организациями (или любой их комбинацией). Публичное облако физически принадлежит владельцу сервиса. Гибридное облако [4, 23] остается уникальным объектом, но взаимодействует со стандартизированными или собственными технологиями для данных и приложений (например, краткосрочное использование ресурсов публичного облака для балансировки нагрузки между использованием облаков), сочетание двух и более различных облаков. инфраструктура (частная, общественная).

³ <https://itscloud.ru/>

Публичное облако — это тип инфраструктуры, предназначенный для использования определенным сообществом пользователей, состоящим из организаций с общей целью. Публичные облака могут находиться в совместной собственности, управлении и управлении одним или несколькими государственными учреждениями или третьими лицами (или любой их комбинацией) и иметь физическое присутствие как внутри, так и за пределами юрисдикции владельцев. На практике границы между всеми этими видами расчетов размыты. Три уровня облачных сервисов представляют собой инфраструктуру как услугу (IaaS) в аренду. Пользователям предоставляется «чистая» копия виртуального сервера с уникальным IP-адресом или набором адресов и определенным объемом памяти. Провайдер предоставляет пользователю программный интерфейс (API) для управления параметрами, запуска и остановки копирования Платформа как услуга (PaaS) PaaS — это готовая инфраструктура, состоящая из одного или нескольких виртуальных серверов. PaaS может предоставляться в виде готовой виртуальной платформы, состоящей из одного или нескольких виртуальных серверов под управлением операционной системы или специального программного обеспечения. Многие поставщики облачных услуг предлагают пользователям выбор различных облачных сред, которые можно использовать «из коробки». SaaS (Программное обеспечение как услуга) Концепция SaaS позволяет пользователям использовать программное обеспечение как услугу и работать удаленно через Интернет. SaaS позволяет работать удаленно через Интернет. Такой подход позволяет не покупать программные продукты, а использовать их временно по мере необходимости. Преимущество облачных вычислений в том, что пользователи платят за услуги только тогда, когда они им нужны и, что более важно, только за то, чем они пользуются. Облачные технологии устраняют необходимость приобретения, обслуживания и обновления программного и аппаратного обеспечения. В зависимости от потребностей приложения в масштабируемости, отказоустойчивости и безопасности необходимые ресурсы автоматически выделяются и освобождаются. Поставщик услуг несет ответственность за обслуживание и обновление программного обеспечения. Удаленный доступ к данным в облаке означает работу из любой точки мира с доступом в Интернет. Обратной стороной облачных вычислений является то, что пользователи не владеют внутренней облачной инфраструктурой и не имеют доступа к ней. Безопасность пользовательских данных во многом зависит от компании-провайдера. Недостатки, актуальные для российских пользователей: для получения качественных услуг необходим надежный и быстрый доступ в Интернет. Поставщики онлайн-услуг однажды рискуют потерять данные, потому что они не создают резервные копии своих данных, и их серверы выходят из строя. Храня данные в онлайн-сервисах, пользователи теряют контроль над своими данными и ограничивают свою свободу (пользователи не могут изменить часть своих данных, и они хранятся в неконтролируемых условиях). Примерами использования облачных технологий в образовании являются электронные дневники и журналы, личные кабинеты студентов и преподавателей, интерактивные приемные. Это тематические форумы, на которых студенты могут обмениваться информацией. Это также искатели информации, позволяющие учащимся решать конкретные учебные задачи в отсутствие преподавателя или под его руководством. Для этого могут быть использованы: компьютерные программы, электронные учебники, тренажеры, диагностические, испытательные и обучающие системы, практическое и инструментальное программное обеспечение, лабораторные

комплексы, системы на основе мультимедийных [3, 42] технологий, телекоммуникационные системы (электронная почта, телефон)., облачные технологии для образования Облако Microsoft: Office 365, Azure Education Microsoft Office 365 позволяет образовательным учреждениям использовать все преимущества облачных сервисов. Ключевые функции, такие как Exchange Online, SharePoint Online, облачные версии Office Web Apps и Lync Online с видео конференции доступны бесплатно. Таким образом, преподаватели получают возможность добавить к своему теоретическому и практическому опыту одну из новейших и быстроразвивающихся технологий.

Рис.4 Преимущества облачных технологий⁴

Это дает университетам возможность готовить таких специалистов. Облачные вычисления подразумевают выполнение программ и хранение данных на серверах, расположенных в распределенных центрах обработки данных, доступных через Интернет. Для разработки и запуска таких приложений необходима специальная облачная платформа. Одной из таких платформ является Windows Azure, облачный партнер Windows Server. Однако если Windows Server — это программное обеспечение, которое можно приобрести и развернуть на серверах в локальных центрах обработки данных, то платформа Windows Azure располагается в центрах обработки данных Microsoft и позволяет удаленно разрабатывать и эксплуатировать приложения. Нет необходимости приобретать и устанавливать программное обеспечение; вы просто платите за аренду вычислительных ресурсов и мощности на платформе центра обработки данных Microsoft. Как работает Windows Azure Windows Azure — это приложение. Основано на управлении виртуальными машинами на основе отдельных экземпляров. Разработчики решают, сколько памяти им нужно и какая вычислительная мощность (количество виртуальных машин) им требуется, а платформа предоставляет соответствующие ресурсы. Если новые требования клиента изменяют первоначальные требования к ресурсам, платформа выделяет дополнительные ресурсы для приложения или сокращает неиспользуемые ресурсы центра обработки данных. Модель PaaS (платформа как услуга) характеризуется разделением приложения и инфраструктуры. Разработчик просто определяет количество ресурсов, необходимых приложению, а все действия по предоставлению, управлению, динамическому развертыванию, мониторингу и масштабированию запрошенных ресурсов выполняются автоматически. Для студентов, желающих самостоятельно изучать облачные технологии

⁴ <https://www.ekam.ru/blogs/pos/tehnologii-oblachnyh-resheniy-dlya-magazina>

или работать над проектами облачных вычислений, Microsoft также предлагает бесплатный доступ к Windows Azure, которую можно добавлять в учебный процесс без ограничений. Учитель: 5-месячный период внедрения 2 небольших вычислительных узла 3 ГБ памяти 2 подключения к служебной шине 2 SQL Azure Web Edition (1 ГБ) Учащиеся: работа выполнена. Введение Облачные технологии в бизнес-процессах SaaS – облачные технологии в действии. Обзор Суть концепции облачных технологий заключается в предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа к сервисам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие индустрии хостинга создало спрос на программное обеспечение и цифровые услуги, которыми можно управлять собственными силами, но которые более эффективны с точки зрения снижения затрат и масштабируемости. Многие поставщики услуг предлагают облачные вычисления в форме VPS-хостинга, общего хостинга и SaaS (программное обеспечение как услуга) — облачные сервисы, размещаемые Microsoft, такие как Exchange и SharePoint, уже некоторое время предлагаются как SaaS. Следует признать, что технология облачных вычислений имеет огромный потенциал. Это связано с тем, что ко всей современной компьютерной продукции предъявляются все более высокие требования к техническому оснащению компьютеров, что неизбежно приводит к затратам на их обновление. Требования к системным ресурсам особенно высоки в игровой индустрии. Таким образом, технология может решить проблему чрезмерной потребности конечных пользователей в ресурсах. Платформа выделяет дополнительные ресурсы для приложения или сокращает неиспользуемые ресурсы центра обработки данных. Модель PaaS (платформа как услуга) характеризуется разделением приложения и инфраструктуры. Разработчик просто определяет количество ресурсов, необходимых приложению, а все действия по предоставлению, управлению, динамическому развертыванию, мониторингу и масштабированию запрошенных ресурсов выполняются автоматически. Для студентов, желающих самостоятельно изучать облачные технологии или работать над проектами облачных вычислений, Microsoft также предлагает бесплатный доступ к Windows Azure, которую можно добавлять в учебный процесс без ограничений. Учитель: 5-месячный период внедрения 2 небольших вычислительных узла 3 ГБ памяти 2 подключения к служебной шине 2 SQL Azure Web Edition (1 ГБ) Учащиеся: работа выполнена. Введение Облачные технологии в бизнес-процессах SaaS – облачные технологии в действии. Обзор Суть концепции облачных технологий заключается в предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа к сервисам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие индустрии хостинга создало спрос на программное обеспечение и цифровые услуги, которыми можно управлять собственными силами, но которые более эффективны с точки зрения снижения затрат и масштабируемости. Многие поставщики услуг предлагают облачные вычисления в форме VPS-хостинга, общего хостинга и SaaS (программное обеспечение как услуга) — облачные сервисы, размещаемые Microsoft, такие как Exchange и SharePoint, уже некоторое время предлагаются как SaaS. Следует признать, что технология облачных вычислений имеет огромный потенциал. Это связано с тем, что ко всей современной компьютерной продукции предъявляются все более высокие требования к техническому оснащению компьютеров, что неизбежно приводит к затратам на их обновление. Требования к системным ресурсам

особенно высоки в игровой индустрии. Таким образом, технология может решить проблему чрезмерной потребности конечных пользователей в ресурсах. Платформа выделяет дополнительные ресурсы для приложения или сокращает неиспользуемые ресурсы центра обработки данных. Модель PaaS (платформа как услуга) характеризуется разделением приложения и инфраструктуры. Разработчик просто определяет количество ресурсов, необходимых приложению, а все действия по предоставлению, управлению, динамическому развертыванию, мониторингу и масштабированию запрошенных ресурсов выполняются автоматически. Для студентов, желающих самостоятельно изучать облачные технологии или работать над проектами облачных вычислений, Microsoft также предлагает бесплатный доступ к Windows Azure, которую можно добавлять в учебный процесс без ограничений. Преподаватель: 5-месячный период внедрения 2 небольших вычислительных узла 3 ГБ памяти 2 подключения служебной шины 2 SQL Azure Web Edition (1 ГБ) Учащиеся: работа выполнена. Введение Облачные технологии в бизнес-процессах SaaS – облачные технологии в действии. Обзор Суть концепции облачных технологий заключается в предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа к сервисам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие индустрии хостинга создало спрос на программное обеспечение и цифровые услуги, которыми можно управлять собственными силами, но которые более эффективны с точки зрения снижения затрат и масштабируемости. Многие поставщики услуг предлагают облачные вычисления в форме VPS-хостинга, общего хостинга и SaaS (программное обеспечение как услуга) — облачные сервисы, размещаемые Microsoft, такие как Exchange и SharePoint, уже некоторое время предлагаются как SaaS. Следует признать, что технология облачных вычислений имеет огромный потенциал. Это связано с тем, что ко всей современной компьютерной продукции предъявляются все более высокие требования к техническому оснащению компьютеров, что неизбежно приводит к затратам на их обновление. Требования к системным ресурсам особенно высоки в игровой индустрии. Таким образом, технология может решить проблему чрезмерной потребности конечных пользователей в ресурсах. Период внедрения 5 месяцев. 2 небольших вычислительных узла. 3 ГБ памяти. 2 подключения к служебной шине. 2 ученика SQL Azure Web Edition (1 ГБ): работа выполнена. Введение Облачные технологии в бизнес-процессах SaaS – облачные технологии в действии. Обзор Суть концепции облачных технологий заключается в предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа к сервисам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие индустрии хостинга создало спрос на программное обеспечение и цифровые услуги, которыми можно управлять собственными силами, но которые более эффективны с точки зрения снижения затрат и масштабируемости. Многие поставщики услуг предлагают облачные вычисления в форме VPS-хостинга, общего хостинга и SaaS (программное обеспечение как услуга) — облачные сервисы, размещаемые Microsoft, такие как Exchange и SharePoint, уже некоторое время предлагаются как SaaS. Следует признать, что технология облачных вычислений имеет огромный потенциал. Это связано с тем, что ко всей современной компьютерной продукции предъявляются все более высокие требования к техническому оснащению компьютеров, что неизбежно приводит к затратам на их обновление. Требования к системным ресурсам особенно высоки в игровой индустрии. Таким образом, технология может решить проблему

чрезмерной потребности конечных пользователей в ресурсах. Период внедрения 5 месяцев. 2 небольших вычислительных узла. 3 ГБ памяти. 2 подключения к служебной шине. 2 ученика SQL Asure Web Edition (1 ГБ): работа выполнена. Введение Облачные технологии в бизнес-процессах SaaS – облачные технологии в действии. Обзор Суть концепции облачных технологий заключается в предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа к сервисам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет. Развитие индустрии хостинга создало спрос на программное обеспечение и цифровые услуги, которыми можно управлять собственными силами, но которые более эффективны с точки зрения снижения затрат и масштабируемости. Многие поставщики услуг предлагают облачные вычисления в форме VPS-хостинга, общего хостинга и SaaS (программное обеспечение как услуга) — облачные сервисы, размещаемые Microsoft, такие как Exchange и SharePoint, уже некоторое время предлагаются как SaaS. Следует признать, что технология облачных вычислений имеет огромный потенциал. Это связано с тем, что ко всей современной компьютерной продукции предъявляются все более высокие требования к техническому оснащению компьютеров, что неизбежно приводит к затратам на их обновление. Требования к системным ресурсам особенно высоки в игровой индустрии. Таким образом, технология может решить проблему чрезмерной потребности конечных пользователей в ресурсах.

1. В бизнес-процессах облачных вычислений компьютерные облака состоят из тысяч серверов, расположенных в центрах обработки данных, которые управляют десятками тысяч приложений, используемых одновременно миллионами пользователей. Чтобы эффективно управлять такой большой инфраструктурой, ее необходимо максимально автоматизировать. Кроме того, облачная инфраструктура обеспечивает самоуправление и делегирование полномочий для обеспечения безопасного доступа к вычислительным ресурсам для различных типов пользователей — операторов облачных вычислений, поставщиков услуг, поставщиков, ИТ-администраторов и пользователей приложений. Должен уметь управлять собой и делегировать полномочия. Концепция облачных вычислений существенно изменила традиционный подход к доставке, управлению и интеграции приложений. По сравнению с традиционными подходами, облачные вычисления подразумевают управление большими инфраструктурами, обслуживание различных групп пользователей в одном облаке и полную зависимость от поставщика облачных услуг.

Рис.5 Различные схемы предоставления облачной технологии SaaS⁵

Однако такая зависимость носит лишь теоретический характер, ведь если провайдеры допустят хотя бы прецедент кражи данных, это может серьезно навредить всей индустрии доставки удаленных объектов. Облачные вычисления — это мощный инструмент для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), телекоммуникационных компаний и var (разновидность SaaS) для увеличения доходов и расширения каналов продаж. Такой подход позволяет пользователям динамично предлагать услуги, оплачивать публикации и адаптировать ресурсы к своим реальным потребностям без долгосрочных обязательств. Для хостов облачные вычисления предлагают огромные возможности роста. Индустрия облачных вычислений переживает бум: аналитики прогнозируют, что к 2012 году расходы на собак будут составлять 9 процентов всех расходов. Кроме того, отрасль ускоряет переход от хостинга к облачным вычислениям и SaaS, и клиенты рассчитывают двигаться в этом направлении. Основное преимущество использования облака заключается в том, что конечному пользователю не нужно иметь мощную систему, что, конечно же, приводит к значительной экономии средств; второе преимущество — весь входящий трафик управляется авторизованным провайдером, поэтому использование пиратского контента невозможно. Вот и все. Таким образом, может быть решена одна из самых глобальных проблем в области компьютеров на сегодняшний день – пиратство. По данным Parallels, в течение следующих пяти-десяти лет большинство собак перейдут в облака пяти типов: Google (Тип 1), Microsoft (Тип 2) и другие крупные компании-собаки (Тип 3), IBM, Apple, HP и Amazon будут частные облака платформ, которые будут предоставлять услуги для разных платформ. Также появляются сервисные облака (тип 4), где тысячи облачных провайдеров предлагают широкий спектр услуг. Примеры включают хостинг веб-приложений, вертикально интегрированные организации (например, правительство, здравоохранение), поставщиков интернет-услуг (например, стратегическое развитие бизнеса, системы поддержки клиентов) и телекоммуникационные услуги (голосовая почта, VoIP). Наконец, существует корпоративное облако управления ИТ (тип 5), которое предоставляет услуги для внутреннего использования, а также для использования сотрудниками и партнерами. Облака платформы Тип 2: Облако Microsoft Тип 3: Другие облака (например, IBM, Apple, Amazon, Facebook, Adobe) Облака сервисов Тип 4: Облака поставщиков услуг — операторы связи, веб-хосты, интернет-провайдеры, SaaS Тип 5 Тип 5: В сегодняшней конкурентной собаке рынке крупных предприятий (Fortune 1000) внутренних облаков, ключом к успеху является аутсорсинг в облаке типа 5 или 4. Чтобы решить эту проблему, Parallels сотрудничает с решениями, экосистемами, поставщиками услуг и предприятиями для создания эффективной инфраструктуры облачных вычислений. Кроме того, Parallels продолжает развивать свой бизнес SaaS, чтобы интернет-провайдеры и поставщики услуг могли предлагать программное обеспечение SaaS, соответствующее новейшим отраслевым стандартам. Parallels продолжает развивать свой бизнес SaaS, чтобы интернет-провайдеры и поставщики услуг могли предлагать программное обеспечение SaaS, соответствующее новейшим отраслевым стандартам. Parallels продолжает развивать свой бизнес SaaS, чтобы интернет-провайдеры и поставщики услуг могли предлагать программное обеспечение SaaS, соответствующее новейшим отраслевым стандартам.

⁵ <https://www.ekam.ru/>

2. Технология «Программное обеспечение как услуга» (sas) является примером использования программного обеспечения для бизнеса в качестве интернет-сервисов. Приложение работает на серверах SaaS-провайдера и доступно пользователю через интернет-браузер. Пользователи не покупают программное обеспечение SaaS, они арендуют его. Таким образом, одним из главных преимуществ Saas является экономическая выгода. Провайдер заботится о работе программного обеспечения, оказывает техническую поддержку пользователю и самостоятельно устанавливает обновления. Таким образом, пользователь может меньше думать о технических аспектах и сосредоточиться на бизнес-целях. Основными преимуществами SaaS перед традиционным программным обеспечением являются: - низкая стоимость владения. - Срок реализации короче. - Легкий доступ (доступны бесплатные пробные версии). * За все обслуживание и обновления системы отвечает поставщик SaaS. * Полная мобильность пользователей, ограниченная только «диапазоном подключения к Интернету». * Поддержка территориально распределенных компаний и удаленных работников. - Низкое энергопотребление компьютера пользователя. * Кросс-платформа. К недостаткам SaaS можно отнести безопасность передачи коммерческих данных сторонним провайдерам, низкую скорость и ненадежный доступ из-за перебоев в Интернете, появляются альтернативные технологии SaaS. Они являются промежуточными вариантами перехода от традиционного ПО к Saas и вскоре могут исчезнуть. * S+S — это альтернативный бренд, продвигаемый Microsoft, который отличается от SaaS тем, что использует программный клиент на компьютере пользователя, а не браузер.

3. Об использовании облачных технологий было объявлено в 2011 году с коммерческой системой Windows Azure. Как и традиционные операционные системы, Windows Azure позволяет запускать программы и хранить данные, но это делается в вычислительном облаке, а не на компьютере пользователя. Операционная система Windows Azure является частью платформы Windows Azure, которая включает в себя элементы — группу технологии разработки облачного программного обеспечения, включающие: - Windows Azure, среду Windows для запуска этих программ и хранения данных в центрах обработки данных Microsoft; - SQL Azure предоставляет реляционную базу данных на основе SQL Server. - SQL Azure предоставляет реляционную базу данных на основе SQL Server. Данные могут храниться как в облаке, так и на стене предприятия, но при взаимодействии с приложениями Windows Azure платформа Windows Azure AppFabric интегрирует приложения, работающие как в облачной, так и в традиционной среде [9, 1], и обеспечивает безопасность данных, обеспечивая их передачу. Несмотря на сходство названий, Fabric и AppFabric — это не одно и то же. Первый — это взаимодействие физических машин внутри облачной ОС, а второй — взаимодействие программ, работающих в разных средах. Сама ОС Windows Azure включает в себя вычислительную службу, службу хранения и службу Fabric — службу, обеспечивающую связь между приложениями, работающими в облачной среде. и ткань. Услуга по соединению деталей. Основное назначение облачной платформы — поддержка программ, запускаемых несколькими пользователями одновременно; Windows Azure хранит несколько копий одного и того же кода на разных физических серверах. Приложения могут работать в нескольких версиях на нескольких виртуальных машинах, каждая из которых оснащена гипервизором на базе Hyper-V, модифицированным для облака. Существует две разные

рабочие версии облачных приложений: веб-роли и рабочие роли. Первый может обрабатывать запросы HTTP или HTTPS, а сервер Internet Information Services (IIS) работает на собственной виртуальной машине (VM) программиста ASP. NET, или используйте Windows Communication Foundation (WCF) для создания версии веб-роли, или используйте другую технологию .net, которая работает с IIS. Приложения можно создавать на любом языке программирования. Напротив, должностные роли не предназначены для выполнения задач IIS. фоновые задачи. Например, веб-роль можно использовать для получения запросов от пользователей.

Заключение. Облачные технологии имеют большое значение для предприятий и организаций в плане автоматизации процессов, повышения интеграции и обеспечения простоты доступа к информации и услугам. Эти преимущества позволяют предприятиям оптимизировать свои затраты, а также помогают повысить производительность, эффективность и внедрять инновации. Облачные сервисы также осваивают свою нишу в обслуживании малого и среднего бизнеса. Это позволяет предоставить широкий спектр возможностей и увеличить количество систем и услуг малого бизнеса, а также позволяет увеличить скорость строительства и ввода в эксплуатацию при широком спектре объектов и коротких сроках выполнения работ.

Список использованной литературы

1. Амазон - <https://www.amazon.com/>
2. Джудит Гурвиц, Робин Блур, Марсия Кауфман и Ферн Халпер. Облачные вычисления для начинающих. - 2019 г.
3. IEEE Xplore — <https://ieeexplore.ieee.org/>
4. Раджкумар Буя, Джеймс Броберг, Анджей Госцински. Облачные вычисления: принципы и парадигмы. - 2011 г.
5. Джо Вайнман. Клаудономика: ценность облачных вычислений для бизнеса. - 2012 г.
6. Майкл Дж. Кевис. Архитектура облака: проектные решения для моделей обслуживания облачных вычислений (SaaS, PaaS и IaaS). - 2014 г.
7. Томас Эрл. Облачные вычисления: концепции, технологии и архитектура. - 2013
8. Корнелия Дэвис. Облачные шаблоны: разработка устойчивого к изменениям программного обеспечения. - 2019 г.